

ORÇAMENTO PÚBLICO

ELAINE APARECIDA DRUMOND¹, GLÁUCIA EUGÊNIA DE AGUIAR², IZABEL CRISTINA DE SOUZA³, JEFFERSON RAIMUNDO PINHEIRO DINIZ⁴, LUCIANA MARTINS AMORIM⁵, MÁRCIO ROSA PORTES⁶

¹²³⁴⁵⁶ (Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é propor uma breve reflexão sobre Orçamento Público, sem a intenção de esgotar o assunto. Nesse contexto, destacar o Orçamento Participativo e apontar as suas contribuições para o processo do Orçamento Público. Sendo assim, foi apresentado o conceito e a origem da Administração Pública, bem como o histórico e a importância do Orçamento no setor público. Para melhorar o entendimento do tema do trabalho, foi apresentada a estrutura e processo de elaboração do orçamento, assim como identificado o surgimento do orçamento participativo, sua estrutura e processo de execução. Dessa forma, constatou-se que a contribuição do orçamento participativo foi o fortalecimento da democracia, a partir da efetiva participação popular em sua elaboração e execução.

Palavras-Chave: Administração Pública; Orçamento Público; Orçamento Participativo; Participação Popular

ABSTRACT: The aim of this study is to propose a brief reflection on the public budget, without the intention of exhausting the subject. In this context, highlight the Participatory Budgeting and pointing their contributions to the budget process Public. Thus, it was presented the concept and the origin of the Public Administration, as well as the history and importance of the budget in the public sector. To improve the understanding of the theme of work, was presented the structure and process of preparation of the budget, as well as identified the emergence of participatory budgeting, its structure and implementation process. In this way, it was found that the contribution of participatory budgeting has been the strengthening of democracy, from the effective popular participation in its preparation and execution.

Keywords: Public administration; Public Budget; Participatory budgeting; Popular Participation

1 INTRODUÇÃO

A Constituição da República de 1988, adotou como sistema de governo o presidencialismo e como regime de governo o federalismo tripartido. No federalismo tripartido, o regime de governo é constituído por três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Estes poderes são ao mesmo tempo e medida, autônomos e independentes. A autonomia e a independência ao mesmo tempo e medida, proporciona o fundamental e necessário equilíbrio na governança. Na mesma esteira, dotou estados, municípios e Distrito Federal de personalidade jurídica. Reconheceu nos entes federados, a autonomia administrativa, política, tributária e financeira e os submete a um governo central.

Com a autonomia prevista na Constituição e a administração ineficiente dos recursos pelos municípios que, muitas das vezes, transferiam a responsabilidade para a União, ocasionou a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Essa lei trouxe a responsabilização dos administradores e governantes e a previsão de ação planejada e transparente mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, exigências obedecidas na elaboração do orçamento público.

O planejamento estratégico na Administração Pública tem como principais instrumentos o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Esses instrumentos constituem parte do processo de elaboração do orçamento público e são utilizados para orientar o Poder Executivo na realização dos programas previstos e no cumprimento das metas estabelecidas.

Sob a ótica da forma de governo adotada no Brasil, a democracia participativa, o orçamento participativo surgiu, no âmbito da decisão de utilização dos recursos públicos, para corroborar a admissão da participação popular nas tomadas de decisão governamental sobre a alocação dos recursos e a fiscalização da sua aplicação, influenciando à Administração Pública na escolha das prioridades.

O orçamento público tradicional atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, contudo dificulta a participação popular na definição dos programas e prioridades locais e regionais. Diante a previsão da participação popular na Constituição e os instrumentos criados para viabilizá-la, é importante entender a contribuição do orçamento participativo para o orçamento tradicional.

Na construção deste trabalho a metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória e o procedimento utilizado para coleta de dados foi a pesquisa bibliográfica. Nessa concepção, o

presente trabalho teve como objetivo geral demonstrar se o orçamento participativo contribui para o orçamento público e como objetivos específicos a definição e apresentação da origem da Administração Pública; a definição do significado histórico e a importância do orçamento público; a apresentação da estrutura e dos processos adotados no setor público para a elaboração do orçamento; a identificação do surgimento do orçamento participativo e sua inserção no orçamento público tradicional; a apresentação da estrutura e dos processos adotados no setor público para a execução do orçamento participativo; e a demonstração se o orçamento participativo contribuiu para o orçamento público.

2 CONCEITO E ORIGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Segundo Clezio Saldanha Santos (2014), existem autores que colocam a Administração como arte e outros que a colocam como ciência. A administração pública é para alguns a gerência de pessoas e materiais para atingir os propósitos de um governo, já outros estudiosos, a consideram como a arte e a ciência da gerência do Estado.

Conforme mencionado por Santos (2014, p. 43 apud Amato, 1971), “a administração pública é a gestão dos bens e interesses qualificados da comunidade, agindo in concreto, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum”.

Santos cita ainda (2014, p. 43 apud Wilson, 1887) que a administração pública é o cumprimento sistemático do Direito Público.

A Administração Pública se baliza por princípios expressos na Constituição Federal de 1988, artigo 37 que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Devendo-se trabalhar em busca do melhor para sociedade com presteza e qualidade.

De acordo com Santos (2014), são diversas as áreas do conhecimento que compõe a gestão pública, como por exemplo, a filosofia, a matemática, a psicologia, a sociologia, a política, a economia, o direito, a ecologia e a informática.

3 ORÇAMENTO NO SETOR PÚBLICO

3.1 SIGNIFICADO, HISTÓRICO E IMPORTÂNCIA

Conforme Noblatet al (ENAP, 2014) o orçamento público surgiu da necessidade de regular a discricionariedade dos governantes na destinação do recurso público. Pode-se relacionar alguns modelos de orçamento: Orçamento Tradicional, Orçamento de Desempenho

e Orçamento Programa.

3.2 ORÇAMENTO TRADICIONAL

Essa técnica de elaboração do orçamento se resume à previsão da receita e à autorização das despesas. Observa-se que neste modelo não ficam expressos de forma clara os objetivos que motivaram a elaboração do Orçamento, mas fica explícito a preocupação com o controle contábil. Os recursos são distribuídos para Unidades Orçamentárias de acordo com os recursos gastos nos anos anteriores.

3.3 ORÇAMENTO DE DESEMPENHO

O Orçamento de Desempenho ou de Realizações trouxe uma evolução ao Orçamento Tradicional, onde o importante passa a ser o que o governo executa e não o que o governo adquire com os recursos públicos, ou seja, o mais relevante é a destinação efetiva dos recursos e não o que se comprou com o recurso, mas ainda não se observa o planejamento como foco.

3.4 ORÇAMENTO PROGRAMA

O Orçamento Programa surgiu na esfera federal através do Decreto-Lei nº 200, de 23 de fevereiro de 1967, artigo 16, que determina que “Em cada ano, será elaborado um orçamento programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual”.

A compreensão do orçamento programa veio motivado e vinculado ao processo de planejamento, onde é observado o que o governo quer alcançar durante sua gestão, dessa forma o orçamento deixa de ser apenas uma peça contábil, passando a ter mais representatividade no processo de gestão.

3.5 PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

Os Princípios Orçamentários estabelecem diretrizes norteadoras para o processo de elaboração, execução e controle do orçamento público.

3.5.1 Princípio da Unidade

O artigo 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 determina que as receitas previstas e despesas fixadas devem compor um único documento legal dentro de cada esfera federativa,

estabelecendo o princípio da unicidade.

3.5.2 Princípio da Universalidade

O artigo 2º da Lei nº 4.320 de 1964 e §5º do artigo 165 da Constituição Federal, previsão legal do princípio da universalidade, determina que a Lei Orçamentária Anual - LOA - de cada ente federado deverá constar todas as receitas e despesas mantidas pelo Poder Público.

3.5.3 Princípio da Anualidade

Expresso de forma literal no art. 2º da Lei nº 4.320 de 1964, onde define o exercício financeiro-orçamentário, que coincide com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

3.5.4 Princípio da Exclusividade

Previsto no §8º do artigo 165 da Constituição Federal, institui que a LOA não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, sendo a única exceção a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito.

3.5.5 Princípio do Orçamento Bruto

O princípio obriga a registrar as receitas e as despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções, sendo previsto no artigo 6º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3.5.6 Princípio da Legalidade

O princípio da legalidade determina que o Poder Público deverá fazer ou deixar de fazer somente aquilo que está expresso em lei.

3.5.7 Princípio da Publicidade

Este princípio tem a função de dar conhecimento dos atos administrativos ao público em geral e uma forma de transparência da Administração Pública, permitindo o controle social, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

3.5.8 Princípio da Transparência

Contido nas disposições dos artigos 48, 48-A e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que determinam ao governo divulgar o orçamento público à sociedade.

3.5.9 Princípio da não vinculação da receita de impostos

De acordo com o inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, é proibida a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal.

4 ESTRUTURA E PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

O processo de elaboração do orçamento obedece às exigências estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. Este orçamento deverá ter ação, fato esse que é claramente tratado na Lei de Responsabilidade Fiscal, que através do § 1º do artigo 1º traz:

“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.

O processo de elaboração do orçamento público passa por etapas que constituem sua organização, sendo que os principais instrumentos de planejamento são: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Esses processos orientam o poder executivo quanto a realização dos programas previstos e o cumprimento de metas e estabelecidas.

O Plano Plurianual (PPA) é a grande lei do planejamento, a parte estratégica e tática do orçamento. A lei do PPA estabelecerá as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, sendo seu período de duração de 4 (quatro) anos. Acerca desta lei, temos que ela estabelece os grandes investimentos que o governo realizará no seu mandato, como por exemplo, implantação ou melhoria da infraestrutura urbana (pavimentação de vias, transporte urbano, coleta de lixo e outros, sob o âmbito municipal).

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é a parte tática e operacional do orçamento público. Estabelece metas e prioridades da administração pública, inclusive para as despesas de

capital do ano seguinte e orientam a elaboração da LOA, sendo seu período de duração de 1 (um) ano. Ela define o que é mais importante para o governo e como deverá aplicar o orçamento para esse período. Elaborada antes da LOA, aponta como o orçamento anual deverá ser feito e quais os gastos importantes. Deve ser compatível com o PPA.

Lei Orçamentária Anual (LOA) é a parte operacional do orçamento público, isto é, o orçamento propriamente dito. É a lei que estima a receita e fixa as despesas. Sempre compatível com o PPA e com a LDO, bem como suas emendas.

Acerca das leis acima descritas, podemos dizer que são ordinárias, de competência exclusiva do poder executivo, devendo ser apreciadas e votadas pelo poder legislativo e, para sua aprovação, precisam receber de sua maioria simples, número de votos favoráveis. Após esse trâmite, deverão ser encaminhadas para sanção do Chefe do Executivo. Uma das formas que fomentam os assuntos a serem abordados pelo orçamento público é a audiência pública.

5 O SURGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Na década de 80 houve a mudança do regime político brasileiro, com a queda dos regimes militares e a promulgação da Constituição da República em 1988, estabeleceu-se um “Estado Democrático de Direito”, descentralizando o poder, sendo a República Federativa do Brasil formada pela “união indissolúvel de Estados e Municípios e Distrito Federal”, estabelecendo recursos próprios aos estados e municípios e oportunizando flexibilidade aos entes federados para administração de seus recursos.

A Constituição Federal, ao prever em seu artigo 1º, que “todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente”, faz remissão à ideia de democracia da Grécia antiga onde surgiu o conceito de cidadão ativo, aquele que poderia exercer os poderes políticos, homens livres, de posse, que se reuniam em praça pública para deliberar sobre os rumos da cidade-estado (PLANALTO, 2018).

Desde os anos 80, os processos de políticas orçamentárias sofreram várias mudanças, principalmente após a Constituição de 1988, na qual houve a preocupação do constituinte com o planejamento no desenvolvimento dessas políticas, por meio da criação de mecanismos que visassem à integração do orçamento de todos os órgãos governamentais em uma única peça orçamentária. Essa peça orçamentária, que se consolida na Lei Orçamentária Anual (LOA), é precedida por dois outros instrumentos, o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), também discutidos no âmbito legislativo (MATIAS-PEREIRA, 2009

apud MASCHIO et al, 2017).

No momento em que a Constituição previa a participação do cidadão brasileiro no regime de democracia representativa, trouxe também a possibilidade de novas modalidades institucionais, fazendo com que a ideia de participação dos cidadãos se tornasse mais próxima e tangível.

Nesta concepção, grupos políticos que eram mantidos à margem do poder político, usufruíram dessa abertura para implementar o orçamento participativo, com cunho de reforma institucional, mediante efetivação da participação popular nas decisões governamentais.

De acordo com Piovesan (apud CABANNES, 2014) durante os anos 80, os movimentos sociais impulsionam um novo padrão de cidadania, em que a sociedade civil ingressa no período de democratização e de autonomia popular e a esfera pública passa a ser espaço de ampliação da participação da sociedade civil. Neste contexto sociopolítico de redemocratização do Brasil, surge o processo de experimentação participativa

O Partido dos Trabalhadores (PT) foi o pioneiro na implementação do orçamento participativo na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, em 1989. Entre 1989 a 2004, mais de 300 cidades brasileiras adotaram o programa (WAMPLER, 2008).

De acordo com Sánchez (apud SEBASTIÃO, 2014):

“O surgimento do orçamento participativo (OP), ao que tudo indica, foi a primeira experiência ocorrida na sociedade contemporânea em que uma administração local, nascida de lutas sociais e de um partido popular e socialista como o PT, criou um mecanismo de gestão democrática e participativa das políticas públicas para decidir a melhor alocação dos recursos. O surgimento do OP configura uma nítida ruptura com o clientelismo na política brasileira, principalmente com a tradição política fortemente marcada pelo patrimonialismo e pelo autoritarismo burocrático. O Partido dos Trabalhadores tem sido identificado como o principal agente dessa inovação democrática e institucional. A maioria dos partidos brasileiros tem reagido com críticas e oposição à difusão da experiência do OP no país. Ele tem se configurado como proposta dos setores de esquerda, críticos à organização tradicional da política brasileira”.

A Constituição da República de 1988 trouxe previsões da participação do cidadão nas decisões políticas, indiretamente, através de seus representantes ou diretamente, pois adveio de um período em que os governos estaduais que detinham grande poder econômico tinham o poder de decisão política. A fim de coibir a minoria decidindo pela maioria, a democracia participativa foi a inovação constitucional trazida como solução para os desvios de finalidade da administração pública.

E uma das possibilidades de participação popular nas decisões políticas, utilizadas pelos movimentos à margem do sistema, à época, a fim de alcançar o poder, foi a implementação do orçamento participativo, levando à concepção da população a ideia de reforma política mediante sua participação para definição das prioridades de alocação de recursos financeiros

do governo local.

6 O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E SUA INSERÇÃO NO ORÇAMENTO PÚBLICO

Com a promulgação da Constituição de 1988 houve um avanço na participação política por parte das pessoas, pois foram criadas algumas estruturas que ampliaram a participação da população na política, como o referendo, plebiscito e a iniciativa popular. Isso foi um grande avanço na participação política, haja vista que anteriormente a participação se dava somente pelo voto.

Ocorreu também a implantação de um sistema orçamentário verdadeiramente moderno e mais complexo. Além disso, após a promulgação da Carta Magna brasileira os Municípios passaram a integrar uma esfera autônoma da federação, adquirindo autonomia política, financeira e administrativa.

Nesse período, os movimentos sociais estavam ganhando muito força, o que contribuiu para a legitimação do poder político dentro dos Municípios. Esses movimentos sociais foram muito importante e colaboraram intensamente para que fosse criado esse panorama sócio-político favorável para o nascimento de experiências participativas.

Essas mudanças asseguraram o cenário perfeito para a inserção do orçamento participativo no orçamento do Estado.

Segundo Dutra (2001):

O orçamento participativo possibilita uma modificação substancial nas relações das pessoas com o Estado e o poder público. A proposta orçamentária deixa de ser um arranjo de interesses entre governo, grupos empresariais, especialistas e técnicos para se tornar uma decisão assumida pelo povo na sua dimensão verdadeiramente política e cultural. Começa a se democratizar radicalmente a relação do Estado com a sociedade civil; as pessoas não mais limitam sua participação política ao ato de votar em dia de eleição.

O orçamento participativo incentiva a participação política, aproximando a população das escolhas dos gestores, tornando, com isso, os cidadãos mais conscientes pela prática da democracia. Isso é muito importante para a nossa sociedade, que participará na decisão das prioridades e como serão destinados os recursos públicos.

A inclusão da participação da população na tomada das decisões orçamentárias surge balizada em uma série de críticas sobre a conjectura que delimitava o Estado como única parte válida e tecnicamente competente para decidir sobre a destinação dos recursos públicos.

Na visão do Professor Marcelo Lopes de Souza (2000), essas críticas são:

i) a administração e o planejamento “racionais” fundamentam-se em uma racionalidade estreita, instrumental (otimização dos meios, presunção tácita quanto aos fins e banalização, encobrimento ou mistificação dos fins, os quais dizem respeito, essencialmente, à reprodução do próprio sistema e das desigualdades que ele acarreta); ii) a “razão” invocada, a pretexto de ser universal e garantir julgamentos imparciais, abafa a alteridade, exclui e serve à opressão, por assumir como ideal um conjunto homogêneo de cidadãos, onde a “norma” implícita são os valores e comportamentos dominantes, o que nega ou diminui os valores de grupos oprimidos devido à sua etnia, ao seu gênero etc. (vide Young, 1990); iii) o Estado não é “neutro”, nem pode sê-lo, sendo, antes, uma “condensação de uma relação de forças entre classes e frações de classe”, para usar uma sugestiva expressão de Nicos Poulantzas (1985, p.147), sendo que o Estado tende a produzir, como vetor resultante em termos de ações, intervenções conformes aos interesses dos grupos e classes dominantes (que dispõem de mais recursos e maior capacidade de influência); iv) tanto a administração quanto ao parlamento faltam transparência, e ambos são deficitários em matéria de accountability (decisões essenciais tomadas a portas fechadas etc.); v) os “representantes do povo” representam de modo precário e distorcido, uma vez que os candidatos passam não só pelo crivo das urnas, mas também por instâncias poderosas de pré-seleção (grupos econômicos, oligarquias políticas tradicionais), as quais investem na “feitura” de seus candidatos (construção da imagem, financiamento da campanha); vi) a “representação” é como passar um cheque em branco: parafraseando um célebre dito de Rousseau acerca da liberdade dos ingleses, a representação equivale a uma liberdade fugaz, exercida um dia a cada quatro anos, para passar um cheque em branco em favor deste ou daquele político profissional, faltando mecanismos efetivos de controle (maior transparência, acesso a informações confiáveis, fácil revogabilidade dos mandatos), o que, ao lado dos elementos mencionados nos itens iii, iv e v, justifica a visão de Castoriadis, de acordo com a qual a “democracia” representativa é, no fundo, uma oligarquia liberal (Castoriadis, 1999); vii) intransparente, distante, a política passa, naturalmente, a ser presa fácil da corrupção, o que só reforça aquilo que, nas ideologias (e teorias) elitistas, é precisamente uma virtude do cidadão (caso contrário ele “sobrecarregaria” o sistema político): a apatia, a pronta aquiescência em deixar a “política” para os “políticos”.

Diante disso, pautado a superar essa carência, o orçamento participativo pretende repolitizar a discussão que gira em torno do orçamento público. Na sua essência, o orçamento participativo tem como objetivo possibilitar a população participar da determinação das prioridades e do processo orçamentário.

7 ESTRUTURA E PROCESSO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A ideia de uma administração pública voltada para as necessidades da sociedade busca o aumento da participação dos cidadãos na definição dos expedientes políticos e econômicos. Para isso, apresenta ferramentas de participação direta como os fóruns temáticos, os conselhos gestores de políticas públicas e os OP. Os primeiros são espaços abertos para discussões públicas de assuntos de interesse comum com temas previamente definidos e postos em debate para um consenso entre os participantes.

Os conselhos, por sua vez, são canais democráticos entre a sociedade e a administração local, para que a política pública seja posta em prática de acordo com os interesses do grupo. Para Pestana (2007), o conselho gestor é a oportunidade de participação da população, através de seus representantes, na construção de um modelo administrativo que atenda prioritariamente aos grupos de maior necessidade.

No Orçamento Participativo, o poder passa a ser dividido entre governantes e sociedade. Esta assume um papel fundamental nas políticas direcionadas ao município. Aumentando, assim, a percepção de a democracia não se limita a votar; é participar, interagir, opinar, participando, desta forma, da construção constante do presente e do futuro. Porém, necessita-se de responsabilidade, sobretudo, pela execução, fiscalização e avaliação do que foi decidido, e não só pelas decisões em si. A efetividade do OP, entretanto, depende ainda de um retorno de caráter prático, claro e preciso das secretarias para a discussão do orçamento, pois tais retornos influenciarão positivamente no engajamento da população.

As principais características do OP são: a participação da população na discussão e definição de recursos de livre programação; a participação direta dos governos locais e da população na solução dos problemas; as assembleias abertas, onde a população indica as prioridades para a Administração; a divisão da cidade em regiões, por critérios geográficos, demográficos e econômicos; a eleição de delegados que formam uma comissão responsável pelo plano de investimentos do ano seguinte; e os diferentes níveis de fóruns de debates no processo decisório e decisões preponderantemente voltadas para os investimentos locais (WILGES, 2009).

De acordo com Pires (2000), pode-se classificar o OP em duas modalidades, conforme o poder de decisão dos participantes: OP *stricto sensu*, no qual o processo de elaboração do orçamento é debatido entre governo e população e esta influencia de fato as decisões orçamentárias, ainda que não possam alterar o orçamento como um todo. Como exemplo, podemos citar Porto Alegre/RS, Belo Horizonte/MG e Santo André/SP; e o OP *lato sensu*, no qual a participação do povo não necessariamente reflete em mudanças no orçamento proposto pelo Executivo, mas favorece o controle dos atos governamentais.

O processo de execução do OP inicia-se com a negociação interna entre as secretarias do governo, definindo os objetivos e as propostas a serem apresentadas à população. Em seguida, desenvolve o processo de participação, dividindo-se o município em regiões e determinados critérios para o atendimento das demandas e para a participação da população. Determinadas as regiões do município, ocorrem as visitas inter-regionais, de forma a possibilitar aos representantes da população à ampliação de seus conhecimentos sobre a realidade das outras regiões da cidade, construindo, assim, uma corresponsabilidade nas decisões sobre o destino dos escassos recursos. As duas etapas mais importantes para uma execução eficaz do OP são o sincronismo entre população e governo e a fiscalização da

execução orçamentária, envolvendo a criação de mecanismos que possibilitem à população o acompanhamento dos gastos públicos.

Ao analisar as formas de estruturação do OP, é possível se deparar com diversos formatos. Contudo, existe uma metodologia geral que serve de parâmetro para sua instituição. A implantação do orçamento participativo tende a seguir 5 (cinco) etapas, a saber (GRAZIA, 2003):

1. Definição de critérios normativos e/ou legais. Geralmente, a elaboração do formato ocorre no seu primeiro ano de mandato, por meio do compromisso político da administração; em alguns casos, se desenvolve com a participação popular. Na maioria dos casos, o direito de participação popular no orçamento público está assegurado pela Lei Orgânica ou leis ordinárias;
2. Constituição das Plenárias Regionais. Organizadas a partir de uma prévia divisão territorial. Realizam-se reuniões em cada região territorial criada, nas quais ocorre a prestação de contas do ano anterior, o recebimento das demandas, bem como a escolha das prioridades locais e, em alguns casos, municipais ou regionais. Aqui, também há a escolha dos representantes locais (delegados/conselheiros) que atuam junto ao Conselho Gestor do OP;
3. Realização das Plenárias Temáticas, nas quais são discutidas as prioridades locais, municipais ou regionais, por meio de temas (saúde, educação, infraestrutura, transporte etc.). Nessa etapa, são definidos os critérios para escolha das demandas tidas como prioritárias. Aqui também há a participação dos técnicos setoriais da administração pública;
4. Criação do Conselho Gestor do OP (COP), formado pelos representantes eleitos nas Plenárias Regionais. No COP, são escolhidas as demandas prioritárias locais, municipais ou regionais. No que se refere à competência, o COP é responsável pelo acompanhamento da execução orçamentária. Na maioria dos casos, sua atuação se limita à fiscalização das obras realizadas;
5. Tramitação da proposta orçamentária participativa junto ao Legislativo. Após a formulação das demandas prioritárias para os investimentos ou para todo o orçamento municipal, o Executivo elabora o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que segue para discussão e aprovação do Legislativo. Contudo, a aprovação desse projeto de lei depende de inúmeros fatores, além de negociação política entre o Executivo e o Legislativo. Salienta-se que é recorrente as emendas legislativas às Leis Orçamentárias.

A implantação do orçamento participativo não ocorre por pura e simples replicação da experiência de outras localidades. Cada OP é único, sendo desenvolvido em consonância com as especificidades de cada região, o que leva à variação dos resultados obtidos. Uma política pública, nos moldes do OP, nunca será padronizada no sentido estreito de um modelo a ser seguido (GRAZIA, 2003).

8 CONTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA O ORÇAMENTO PÚBLICO

O orçamento público é precedido de um planejamento estratégico, em que são estabelecidas as metas, objetivos e diretrizes do governo, e então passa-se a sua elaboração, prevendo receitas e despesas em determinado período, para custear os programas de trabalho do governo.

O orçamento participativo surge para corroborar com o governo local, municipal ou regional, trazendo as contribuições da sociedade para a tomada de decisões governamentais. O orçamento participativo vem como uma ferramenta para fortalecimento da democracia

participativa, instaurada pela Constituição de 1988, efetivando a participação dos cidadãos nas decisões governamentais de aplicabilidade de recursos públicos, assim como fiscalizador das obras e serviços públicos. Para Luchmann (2012, apud MASCHIO et al, 2017) democracia, para funcionar, requer certo nível de competência política por parte dos seus cidadãos, ou seja, requer algum grau de conhecimento e de comprometimento com o bem comum. Essa tomada de consciência deve ser proporcionada pelo poder público, através de mecanismos que garantam a inclusão de um número cada vez maior de cidadãos nas decisões da administração pública.

Conforme Fedozzi (apud BERGELT, 2012) o orçamento participativo (OP):

“tem contribuído na universalização do acesso aos bens e serviços urbanos, através da inversão de prioridades nos investimentos públicos. Em média, a ordem das prioridades estabelecidas para os investimentos no OP é: 1º habitação (tema de difícil resolução, em função da regularização de ocupação de terras envolver questões jurídicas e técnicas de elevada complexidade e que muitos vezes extrapolam a alçada dos municípios), 2º pavimentação de vias, 3º saneamento básico, 4º educação e 5º saúde, temas normalmente não priorizados nas gestões tradicionais da democracia representativa no Brasil”.

Nos estudos elaborados por Cabannes (2014) as prioridades do orçamento participativo, apesar do contexto local, em sua grande maioria tratam-se de serviços básicos, que são serviços de abastecimento de água, saneamento, drenagem de águas de chuva, coleta, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, transporte público e mobilidade, rodovias e vias para pedestres e eletricidade. O orçamento Participativo tem contribuído significativamente para melhorar a provisão e a gestão de serviços básicos e para trazer inovações na forma como estes são fornecidos e para quem. Os resultados indicam que os projetos executados por meio de OPs são mais econômicos e mais bem mantidos por causa do controle e supervisão da comunidade.

Fedozzi (2001 apud BERGELT, 2012) destaca a importância do OP pelo lugar central que ocupa o orçamento no processo decisório da gestão do Estado e por conceder um poder real aos participantes, buscando construir uma relação de cogestão, com a divisão do poder de decisão, regras universais e previsíveis de participação e métodos transparentes sobre a alocação dos recursos públicos, com critérios objetivos e impessoais para selecionar as demandas, originando uma esfera pública democrática que favorece o controle social, dificultando a utilização pessoal/privada dos recursos, assim como a tradicional troca de favores envolvendo a elaboração do orçamento.

Segundo Oliveira (2014, apud MASCHIO et al, 2017), nos processos de participação popular, através dos movimentos sociais populares, a participação dos cidadãos na tomada de decisões é proporcional à quantidade e à qualidade das informações que cada um domina.

Assim, quanto mais os sujeitos processam informações, mais autonomia e mais dinamização os processos de participação adquirem. Isso reafirma a necessidade de qualificação da participação, destacando que essa qualificação pode se dar através da disponibilização de informações por parte do poder público, pois a participação propositiva depende diretamente das informações de que os sujeitos dispõem.

O orçamento participativo apresenta duas grandes potencialidades, que demonstram a importância da ampliação da esfera pública democrática: a participação ativa dos cidadãos e da sociedade civil e o grau de influência real nas decisões do principal instrumento de gestão da administração pública (FEDOZZI, 2000 apud BERGELT, 2012). Pires (2000 apud BERGELT, 2012) completa este raciocínio dizendo que o OP representa uma esperança de que a partir de governos locais mais democráticos possa se construir um modelo de desenvolvimento econômico menos injusto para com as classes sociais mais baixas.

De acordo com Fedozzi (2007 apud BERGELT, 2012), os desafios a serem enfrentados pelo OP são relativos a: 1) qualidade da ação coletiva dos participantes; 2) papel proativo do governo para sustentabilidade do ciclo participativo; 3) qualidade do acordo entre as comunidades e o governo, no processo de cogestão; 4) dificuldade em superar a fragmentação e conseguir conectar o OP às demais instâncias e canais da ampla e complexa rede participativa; 5) necessidade de implantação de uma metodologia pedagógica que reconheça as assimetrias sociais que se reproduzem na dinâmica do OP (nível de ensino, gênero e renda). Se o grande avanço oriundo da implantação do OP é a efetividade da democracia participativa prevista na Constituição, os maiores desafios da sua aplicação baseiam-se na participação dos cidadãos, considerando que os costumes e hábitos são os grandes vilões.

Com vistas a atender os preceitos constitucionais, as legislações e os governos estão cada vez criando mecanismos e colocando-os à disposição da população para tornar a democracia participativa real. O OP, apesar de ter sido uma prática abandonada por muitos governos, é reiteradas vezes, a forma mais democrática de acesso da população às decisões governamentais. O Partido dos Trabalhadores, o primeiro a implementar o OP no Brasil, segue defendendo a adoção do Orçamento Participativo em suas resoluções, embora gradativamente substituído por temas como gestão e planejamento participativo e, posteriormente, pela ideia de um sistema federal de participação, que articularia conselhos, conferências e outras experiências dispersas (BEZERRA, 2014).

Apesar da implementação do orçamento participativo no Brasil estar em declínio, as

resoluções e legislações caminham em sentido oposto, indicando como um procedimento a ser adotado pelos órgãos públicos. A fim de viabilizar a participação popular, os atos normativos colocam a disposição dos órgãos vários mecanismos, assim como a possibilidade de realização de audiências públicas, para assim estabelecer as prioridades orçamentárias de maneira democrática, possibilitando a toda a sociedade a oportunidade de participar do processo de elaboração, discussão e aprovação do orçamento público.

Para Maschioet et al. (2017) a participação popular, apesar de ter avançado muito nos últimos anos, ainda tem que avançar muito mais para que ocorra o controle social da administração pública de forma efetiva. Corroborando com este pensamento, Albuquerque (2004), afirma que “a participação popular ainda está restrita a debates sociais, municipais, periféricos e entravados na burocracia estatal”.

O planejamento estratégico na administração pública vinculado a um orçamento público, elaborado conjuntamente entre governo e sociedade, com critérios rigorosos de avaliação e fiscalização, tendem a um resultado eficaz, onde governo e sociedade são beneficiados. O governo local determina suas metas, objetivos e diretrizes, mas a consulta popular garantirá com que as ações sejam implementadas de acordo com as necessidades, dificultando com que recursos públicos sejam aplicados em interesses pessoais ou de pequenos grupos, em detrimento do coletivo de forma efetiva e mais econômica.

Apesar de mecanismos existentes para viabilizar a participação popular no processo democrático de decisões governamentais, muitas das vezes não são efetivos, devido a deficiência de conhecimento dos instrumentos pela população ou dificuldade de participação nas audiências e/ou conselhos. Quando a democracia participativa é exercida, a sociedade se compromete com a coisa pública, favorecendo a contratação de serviços/produtos mais vantajosos, cuja execução, com controle e supervisão da comunidade, leva ao atendimento aos preceitos constitucionais que regem a administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e moralidade.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar o orçamento público sob o prisma do orçamento participativo, verifica-se que a contribuição do orçamento participativo para o orçamento é proporcionar a participação popular na tomada de decisões mais importantes da Administração Pública, ou seja, a alocação de recursos públicos através da identificação das prioridades locais e regionais. Desta forma,

concedendo ao cidadão a oportunidade de exercer ativamente sua cidadania.

O orçamento público é a peça fundamental da Administração Pública, visando seu planejamento e cumprimento de metas, cuja elaboração e execução deve atender aos requisitos legais, assim como ao Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A sua previsão legal e exigibilidade decorre de um período em que foi dada autonomia aos entes federados, contudo sem nenhuma responsabilidade. É época da qual decorreu o endividamento dos estados e municípios, devido aos gastos excessivos dos seus governantes, ensejando a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a responsabilização daqueles que usavam os recursos públicos em desacordo com o planejamento e as metas dos órgãos públicos.

A LRF e a Lei 4.320, de 04 de março de 1964, normatizou a elaboração e o controle do orçamento e o Decreto-Lei nº 200 de 23 de fevereiro de 1967 determinou o orçamento-programa fosse elaborado anualmente, ou seja, compatível com os programas estabelecidos no PPA e na LDO.

O orçamento, determinado através da Lei Orçamentária Anual (LOA) é a parte operacional, que coloca em prática os programas e as metas previstas no PPA e na LDO. O orçamento participativo surgiu na Administração Pública como estratégia de grupos que viveram à margem da política alçarem cargos políticos, em 1989, após a promulgação da Constituição de 1988. A ideia de participação popular na definição da alocação dos recursos públicos, concedeu à população a sensação de poder, em conjunto com os órgãos públicos, sobre as decisões governamentais.

No orçamento participativo a população participa desde sua elaboração até sua execução. Através de plenárias regionais e temáticas, conselhos gestores e audiências públicas, são abertos os debates, sobre assuntos voltados para educação, saúde, saneamento básico e determinado as prioridades da população. O orçamento elaborado é encaminhado ao Poder Legislativo para sua discussão e aprovação, fase em que a participação da população também é importante. O que é perceptível nas cidades onde o orçamento participativo já foi implementado é que as obras determinadas como prioridade, grande parte, são voltadas para saneamento básico e pavimentação de ruas.

Apesar das dificuldades apontadas pelos governos locais para implantação do orçamento participativo, o que se percebe é o direcionamento da legislação para a sua implantação obrigatória. Através de mecanismos criados pela Lei de Transparência (Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009) e Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527,

de 18 de novembro de 2011) o cidadão consegue acompanhar a execução do orçamento, faltando-lhe participar de sua elaboração.

Trazer a participação popular para a elaboração e execução do orçamento público pode significar contratos mais econômicos e eficazes para a Administração Pública e dessa forma poder ampliar seus programas e metas, coibindo a corrupção. O orçamento participativo trata-se de um instrumento capaz de viabilizar o acesso democrático do cidadão às decisões governamentais, fazendo-o se sentir partícipe e atuante de sua comunidade.

10 REFERÊNCIAS

BERGELT, Juliano Barros. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: uma análise sobre a importância do orçamento público e as consequências para a gestão estatal do aumento da participação popular nos processos orçamentários. In: Repositório Digital, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.

BEZERRA, Carla de Paiva. Por que o Orçamento Participativo entrou em declínio no Brasil? Mudanças na legislação fiscal e seu impacto sobre a estratégia partidária. In: Conferências FFLCH - USP, VII Seminário Discente Do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1967. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm> Acesso em: 07 abr. 2019.

BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Brasília, DF: Senado Federal, 1964. Disponível em Acesso em: 07 abr. 2019.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2011.

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2000. Disponível em Acesso em: 07 abr. 2019.

BRASIL. Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, DF: Senado Federal, 2000.

BRASIL. STN (Secretaria do Tesouro Nacional). Manual de contabilidade aplicada ao setor público - MCASP, 8ª edição. Disponível em. Acesso em: 18 abr. 2019.

CABANNES, Yves. Contribution of Participatory Budgeting to provision and management of basic services: Municipal practices and evidence from the field. In: International Institute for Environment and Development, Human Settlements Working Paper, set, 2014.

DUTRA, Olívio; BENEVIDES, Maria Victória. Orçamento participativo e socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001.

ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Curso completo de Orçamento Público: conceitos básicos. In: Repositório Institucional, 2014, p. 93.

FEDOZZI, Luciano. Orçamento participativo de Porto Alegre: elementos para um debate conceitual. In: FISCHER, Nilton; MOLL, Jaqueline (Org.). Por uma nova esfera pública. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. p. 37-83. Disponível em <<http://www.fumec.br/revistas/pdmd/article/view/5101/2640>>. Acesso em: 30 mar. 2019.

GRAZIA. Ana Clara Torres Ribeiro Grazia de. Experiência do Orçamento Participativo no Brasil: período de 1997 a 2000. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. Disponível em <<http://www.fumec.br/revistas/pdmd/article/view/5101/2640>>. Acesso em: 30 mar. 2019.

MASCHIO, Itamar Maschio et al. A participação popular no orçamento público: orçamento participativo em quatro municípios do sul do Brasil. In: Desenvolve Revista de Gestão do Unilasalle, v. 6, n. 1, 2017.

PESTANA, Carlos Luiz da Silva et al. Contradições surgidas no Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde da Família de Vargem Grande, Município de Teresópolis-RJ. Rio de Janeiro: Revista Saúde Coletiva, 17(3): 485-499, 2007. Disponível em <<http://www.fumec.br/revistas/pdmd/article/view/5101/2640>>. Acesso em: 30 mar. 2019.

PIRES, Valdemir. Participação da Sociedade nos processos orçamentários: a experiência

brasileira recente. [S.l.:S.n.], 2000. Disponível em < <http://www.fumec.br/revistas/pdmd/article/view/5101/2640>>. Acesso em: 30 mar. 2019.

PLANALTO. Entenda o que é Estado Democrático de Direito. Acompanhe o Planalto, Brasília, 30 out 2018.

Revista Liceu On-line. São Paulo, v. 5, n. 2, p. 70-89, jul/dez. 2015. Disponível em < https://liceu.fecap.br/LICEU_ON-LINE >. Acesso em: 30 mar. 2019.

SEBASTIÃO, Jean Vinícios. A importância do orçamento participativo. In: Caderno de Gestão Pública, Uninter, v. 5, n. 3, 2014.

SOUZA, Marcelo L. de. O orçamento participativo e sua espacialidade: um a agenda de pesquisa. São Paulo, Terra Livre, n. 15, p. 39-58. 2000.

VELOSO NETO, Sabrina Durães. Democracia Participativa: a experiência do orçamento participativo em Montes Claros/MG. In: Banco de Dissertações, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, Universidade FUMEC.

WAMPLER, Brian. A difusão do orçamento participativo brasileiro: “boas práticas” devem ser promovidas? In: Opinião Pública, Campinas, v. 14, nº 1, junho, 2008. p. 65-95.

WILGES, I. J. Finanças públicas: orçamento e direito financeiro: para cursos e concursos. 3.ed. Porto Alegre. AGE, 2009. Disponível em < <http://www.fumec.br> <http://www.fumec.br> >. Acesso em: 30 mar.2019.